

“ENTRO AL AULA, PERO PERMANEZCO AFUERA”

La narrativa en la formación inicial de profesores de biología y química

“I ENTER THE CLASSROOM, YET REMAIN OUTSIDE”

Narrative in Initial Teacher Education for Biology and Chemistry

Martín Fernando González-Lipán¹
Pía José González-García²

Resumen

El artículo examina tensiones de la formación inicial docente (FID) en ciencias con: predominio de saberes disciplinares y pedagógicos, aprendizaje fragmentado y débil articulación de la práctica y las dimensiones socioemocionales e identitarias del rol docente. Desde marcos como el Conocimiento Pedagógico del Contenido y la Naturaleza de la Ciencia, se sostiene que la FID debe integrar saberes disciplinares, pedagógicos y didácticos específicos junto con la subjetividad del futuro profesor. Metodológicamente, se adopta un enfoque cualitativo narrativo-reflexivo, con siete relatos en primera persona producidos durante prácticas en dos escuelas municipales de la región del Maule, Chile. El análisis, en dos etapas, recupera vivencias y reflexiona sobre su sentido formativo. Los resultados indican que la identidad docente es relacional y negociada; la auto-narración re-humaniza la enseñanza, resiste a la despersonalización y devuelve agencia. Se concluye que reintegrar la subjetividad es clave para una educación científica crítica, ética y socialmente comprometida.

Palabras clave: Formación inicial docente, Identidad docente en ciencias, Indagación narrativa, Educación en Biología y Química.

Abstract

The article examines tensions in science Initial Teacher Education (ITE), namely: the predominance of disciplinary and pedagogical knowledge, fragmented learning, and weak articulation between practice and the socio-emotional and identity dimensions of the teaching role. Drawing on frameworks such as Pedagogical Content Knowledge and the Nature of Science, it argues that ITE should integrate disciplinary, pedagogical and subject-specific pedagogy together with the subjectivity of the prospective teacher. Methodologically, it adopts a qualitative, narrative-reflective approach, analyzing seven first-person accounts produced during school placements in two municipal schools in the Maule Region, Chile. The two-stage analysis recovers lived experiences and reflects on their formative significance. Findings indicate that teacher identity is relational and negotiated; self-narration re-humanizes teaching, resists depersonalization, and restores agency. The article concludes that reintegrating subjectivity is key to fostering a critical, ethical and socially committed science education.

Keywords: Initial Teacher Education, Science teacher identity, Narrative inquiry, Biology and Chemistry education.

Recibido: 10 de noviembre de 2025

Aceptado: 24 de diciembre de 2025

Publicado: 25 de diciembre de 2025

¹ Estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Talca, Chile. Sus líneas de interés en investigación son la indagación narrativa, la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales y el rol del profesorado en la enseñanza de las ciencias.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-6467-504X>

Correo: martin.gonzalez.lipan@gmail.com

² Profesora Asistente de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Talca, Chile. Sus líneas de investigación son la didáctica de las ciencias experimentales, educación para la sostenibilidad y la evaluación para el aprendizaje. Miembro de: la Sociedad Chilena de Educación Científica, Royal Society of Chemistry y el grupo de investigación Gresca@.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0124-5651>

Correo: pia.gonzalez@utalca.cl

1. INTRODUCCIÓN

La formación inicial docente (FID) conforma un proceso complejo en el que convergen saberes disciplinares, pedagógicos y personales que configuran el desarrollo profesional del futuro maestro. Según el Marco para la Buena Enseñanza (Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas [CPEIP], 2021), los sistemas educativos modernos demandan maestros capaces de aprender continuamente, que reflexionen sobre su quehacer y que se adapten a los nuevos desafíos presentes en contextos escolares cambiantes. No obstante, estas aspiraciones se ven tensionadas frente a los requerimientos de la FID, traducidos, en el caso chileno, en los estándares de formación del profesorado (CPEIP, 2022), columna vertebral del diseño de las carreras de pedagogía, y la diversidad de experiencias que el profesorado en formación vive en el aula.

En el caso particular de la formación inicial docente en ciencias, esta tensión se manifiesta con mayor fuerza. A pesar de que los programas formativos se esfuerzan por promover el dominio de contenidos y metodologías, en general dejan de lado los aspectos socioemocionales e identitarios del quehacer docente, aun cuando la investigación en el campo de las nuevas tendencias de la enseñanza científica pone el foco en la identidad, las emociones y los procesos sociales (Solís-Pinilla et al., 2025). Cuando los maestros en formación se enfrentan por primera vez a una sala de clases observan que no todo es contenidos conceptuales o procedimentales, sino que implica comprender quiénes son cuando enseñan. Desde las primeras inmersiones en el aula, se comienza a formar la identidad del profesorado.

Las reflexiones que dan origen a este trabajo nacen de siete narraciones elaboradas durante las prácticas de observación I y II (prácticas tempranas de la formación inicial del profesorado de biología y química), desarrolladas en establecimientos educacionales de enseñanza básica de administración municipal en la comuna de Linares, región del Maule, Chile. En estos espacios, que albergan la heterogeneidad del aula, las tensiones de la educación pública y la propia cultura del centro-sur de Chile, se observan realidades que atraviesan la enseñanza científica. Cada relato se convierte en un medio para explorar la manera en que la experiencia formativa inicial influye en la identidad, vocación y el sentido de la enseñanza.

En este contexto, la narrativa emerge como una herramienta que permite transformar la experiencia en conocimiento pedagógico. Tal como sostienen Cabrera y Soto (2019), enseñar la indagación narrativa implica reconocer que el saber de la experiencia es una fuente legítima de saber, razón por la que la pregunta que orienta esta investigación es “¿Dónde queda el yo en la formación inicial docente en ciencias?”, planteando el punto de inicio para reflexionar sobre la subjetividad, la identidad y el sentido ético y político de la enseñanza de las ciencias.

Así, el objetivo que guía esta investigación es analizar los aportes de la narrativa de experiencias vividas en prácticas pedagógicas tempranas, en la construcción de la identidad docente, la producción de saber pedagógico situado y la rehumanización de la formación inicial docente en biología y química.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Formación del profesorado

El sistema de FID en Latinoamérica se caracteriza por una homogeneidad estructural que limita su impacto en la calidad educativa. Según Vaillant (2023), los programas innovadores de FID han sido puntuales y con escasa estabilidad, manteniendo modelos tradicionales que, si bien funcionaron, hoy resultan obsoletos. Se observa la existencia de cuatro tipos de modelos principales de formación a nivel internacional: Escuelas Normales, Institutos Pedagógicos Superiores, Universidades y Universidades Pedagógicas (Vaillant, 2023).

Los programas de formación de la región se caracterizan por una acumulación sin precedentes de conocimientos conceptuales, ya sea en el ámbito disciplinar y/o pedagógico. Este fenómeno puede entenderse como una “obsesión académica” que resulta en aprendizajes fragmentados y dispersos, con escaso énfasis en la aplicación de lo enseñado, teniendo como consecuencia que nada se aprende con la profundidad necesaria (Vaillant, 2023). A la vez, según Cox et al. (2021), la formación del hemisferio norte mantiene privilegiada la memorización de conocimientos académicos por sobre la puesta en práctica de éstos, desconectando al estudiantado de pregrado de las exigencias reales del aula y causando que carezcan de herramientas para gestionar la enseñanza de manera efectiva.

En sintonía con este diagnóstico, la evidencia comparada muestra que el desplazamiento de la FID hacia modelos tecnicistas y mercantilizados, con fuerte regulación por estándares, ha consolidado un discurso anti-intelectual y anti-universitario que empobrece la base reflexiva de la formación y debilita la identidad profesional en construcción; frente a ello, algunas universidades sostienen espacios para la indagación crítica, la justicia social y la articulación teoría-práctica, condiciones necesarias para transformar saber académico en saber de acción situado (Glazzard y Tate, 2024).

Nakar y Du Plessis (2023) sostienen que el ejercicio docente requiere no solo el dominio teórico y práctico del oficio, sino también una comprensión robusta de enfoques pedagógicos y de metodologías de enseñanza innovadoras que permitan responder con pertinencia a la heterogeneidad de los territorios en que se despliega la acción educativa. Esta exigencia se vuelve particularmente compleja en contextos rurales, donde la comprensión de los procesos históricos y dinámicos de la cultura local, así como de los matices de la división rural/urbana, difícilmente se adquiere por vía individual y demanda apoyos formativos específicos (Silva-Peña et al., 2020). En este marco, la literatura converge en señalar un problema recurrente: la experticia disciplinar no asegura, por sí misma, la disponibilidad de herramientas pedagógicas situadas ni la

lectura fina de las realidades escolares locales, lo que puede restringir la capacidad del profesorado para ajustar la enseñanza a las condiciones y significados propios de cada comunidad escolar.

2.2. Formación inicial docente en Chile: la formación de docentes de ciencias naturales

La educación científica en Chile posee una gran cantidad de tensiones que condicionan el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo profesional del profesorado de ciencias. Una de las tensiones principales según Cofré et al. (2010), es que “muchas clases de ciencias son de modo tradicional, donde no se desarrollan habilidades de indagación científica” (p. 279), refiriéndose a que las clases desarrolladas en el marco del sistema escolar de ciencias mantienen una orientación centrada en el docente, quién expone los contenidos, esperando que sus estudiantes los reproduzcan, sin un mayor desarrollo de habilidades científicas.

En el contexto de esta problemática de la educación científica en Chile, PISA muestra desempeños superiores a los de varios países latinoamericanos, pero también evidencia debilidades en competencias científicas vinculadas, en parte, a la formación inicial y continua del profesorado. No obstante, conviene subrayar que se trata de mediciones estandarizadas con capacidad explicativa limitada sobre los contextos escolares reales, sus culturas pedagógicas y sus condiciones de implementación; por ello, iluminan tendencias generales, pero aportan poco para orientar decisiones situadas a nivel de escuela y aula. Este cuadro se complejiza al considerar que “la mayoría de los profesores que enseñan ciencia en octavo año en Chile no son profesores con especialización en ciencia, sino que son profesores de educación básica” (Cofré et al., 2010, p. 281), lo que tensiona aún más el trabajo con contenidos y prácticas científicas de mayor complejidad.

Asociada a esta problemática, existen discrepancias entre lo que los docentes piensan que deben hacer para enseñar ciencias, y lo que efectivamente hacen en el aula durante las clases. Esto explica la manera en que la enseñanza de las ciencias se aborda en la actualidad en el sistema educativo formal, existiendo conocimiento teórico para desarrollar metodologías activas, sin embargo, las condiciones del sistema en la actualidad entorpecen su implementación.

Al parecer, los esfuerzos e innovaciones desplegados no han impactado lo suficiente para las transformaciones requeridas. Diversos análisis sostienen que muchos programas de formación mantienen una visión tradicional de la enseñanza de las ciencias, centrada en el contenido más que en el desarrollo de habilidades y pensamiento crítico, junto con una comprensión descontextualizada de la actividad científica (Quintanilla-Gatica et al., 2023). En esta línea, la evidencia sobre composición curricular muestra un predominio del componente disciplinar por sobre la formación pedagógica y, especialmente, por sobre la investigación y la didáctica: en promedio, alrededor de un 45% de la malla corresponde a disciplinas científicas y un 18% a formación pedagógica, mientras que ámbitos como investigación y didáctica tienen una presencia comparativamente menor (Cofré et al., 2010), pese a ser reconocidos como ejes centrales en la formación del profesorado de ciencias.

En Chile, estudios recientes con profesorado en formación inicial reportan desempeños percibidos como “regulares” para promover habilidades científicas y obstáculos asociados a la contextualización, la interpretación del currículo y la persistencia de influencias del modelo tradicional, aun cuando el discurso formativo enfatiza enfoques de participación y aprendizaje activo (Herrera-San Martín, 2024). De manera convergente, la evidencia del programa nacional de indagación científica (ICEC), el cual busca que los docentes de ciencias se desarrollen profesionalmente en espacios colaborativos y de reflexión pedagógica, entendiéndolo que la educación científica no debe limitarse a la transmisión general de conocimientos, sino que se orienta a la formación de ciudadanos alfabetizados científicamente y capaces de resolver problemas y tomar decisiones de forma crítica e informada (Ramos y Castillo, 2020), indica que la adopción de prácticas indagatorias no ocurre automáticamente tras la capacitación, sino que depende de condiciones de implementación tales como apoyo institucional, recursos y disponibilidad de tiempo pedagógico, especialmente en contextos escolares diversos y territorialmente situados (Marzábal et al., 2023).

Así, la FID ha transitado durante décadas por procesos de estandarización crecientes, orientados a solventar estas falencias y dotar de coherencia al sistema educativo. Sin embargo, este proceso ha mantenido en el centro los saberes disciplinares y pedagógicos generales, como se ha argumentado en este artículo, desde diferentes prismas, dejando en segundo plano aspectos como la reflexión subjetiva de las experiencias docentes vividas en los procesos iniciales (Vergara y Cofré, 2014).

Frente a este paradigma, resulta imperante repensar el proceso de la FID como un campo complejo, articulado en dimensiones interdependientes. Tal como lo plantean los Estándares Pedagógicos de la Profesión Docente en Chile, “El conocimiento de la profesión docente se estructura en base a tres dominios de saber y saber hacer, referidos respectivamente al ámbito 1) de las disciplinas, 2) del aprendiz y su contexto, y 3) de la enseñanza para el crecimiento y transformación del aprendiz” (CPEIP, 2022, p. 9). Esta concepción permite reconocer que el ejercicio docente no se basa en el dominio del contenido, sino que implica conocer al estudiantado y su entorno, ya que estos dominios cobran sentido cuando se articulan con la experiencia vivida por el docente. A su vez, reconocer esta articulación significa aceptar que la construcción de la enseñanza depende del conocimiento pedagógico desarrollado en la interacción con los otros, de la reflexión y de la capacidad de resignificar la práctica.

La formación inicial docente de ciencias (en adelante FIDC) requiere de la coexistencia de tres saberes primordiales: el saber disciplinar, el saber pedagógico general y el saber didáctico específico de la ciencia. Esta articulación de conocimiento es algo fundamental para que el profesorado transforme los conocimientos disciplinares adquiridos en experiencias de aprendizaje significativo. Shulman (2005) define esto como el conocimiento didáctico de la disciplina (CPC), entendido

como el conocimiento que le permite al docente convertir el conocimiento científico en formas contextualizadas y comprensibles del saber para los estudiantes. Desde esta mirada, los docentes no sólo deben ser expertos en su disciplina, sino que también deben anticipar dificultades conceptuales, identificar las mejores estrategias de enseñanza y contextualizar los saberes para generar instancias de enseñanza-aprendizaje auténticas.

Contrario a lo que se espera, la FIDC tiende a priorizar los saberes disciplinares por sobre los didácticos, causando que los docentes, al momento de llegar a sus prácticas o al ejercicio de su profesión, presenten brechas entre lo que saben y lo que pueden enseñar. Para Leal (2014), este tipo de disociación limita el desarrollo del conocimiento didáctico sólido, debido a que la enseñanza de las ciencias requiere de una mediación epistemológica: el profesor debe reinterpretar o transponer el contenido para que los estudiantes le otorguen un sentido propio a su experiencia en el aula. Por otro lado, la Naturaleza de la Ciencia (NdC) se plantea como un eje estructurante en la FIDC, ya que permite comprender y enseñar la ciencia como una actividad dinámica, humana, social y altamente política, ayudando a que el docente construya una visión crítica y reflexiva de la ciencia (Acevedo, 2009; Lederman y Lederman, 2020).

En América Latina, recientes diagnósticos advierten tensiones estructurales en la FID asociadas a una integración todavía débil entre saberes disciplinares, didácticos y experiencias de práctica, junto con currículos que tienden a mantener enfoques de enseñanza más bien transmisivos y racionalidades academicistas que dificultan la innovación pedagógica y la reflexión situada (Ow y Madrid, 2018). En el campo de la formación del profesorado de ciencias, esta problemática se expresa, por una parte, en la necesidad de fortalecer dispositivos que articulen teoría y práctica —como la coenseñanza y el trabajo colaborativo en aula—, cuya adopción se plantea precisamente para reducir dichas brechas, aunque la evidencia en la región sigue siendo comparativamente escasa (Maldonado-Díaz y Núñez-Díaz, 2023), y, por otra, en la persistencia de influencias del modelo tradicional y brechas formativas reportadas por futuros docentes al enfrentar demandas didáctico-curriculares específicas en ciencias (Herrera-San Martín, 2024).

Para Bastías-Bastías e Iturra-Herrera (2022), Chile se encuentra en una crisis de coherencia curricular. Las autoras plantean que, aunque el Ministerio de Educación se esmera en presentar reformas, los programas de formación se mantienen favoreciendo el aprendizaje de contenido disciplinar, relegando la didáctica específica de las ciencias. De la misma forma, Díaz et al. (2020) ponen énfasis en que los estándares pedagógicos nacionales han contribuido a definir referencias claras sobre la FID. Sin embargo, aun presentan implementaciones desiguales en las instituciones de formación inicial, particularmente la enseñanza de las ciencias adolece de brechas entre la didáctica y la práctica, especialmente en lo referido al desarrollo de habilidades y metodologías reflexivas del profesorado en formación.

2.3. La narrativa como estrategia de reflexión docente

La FID contemporánea ha convocado a la narrativa como una herramienta de construcción del saber pedagógico en base a la experiencia. En contra de los modelos formativos tradicionalistas centrados en el conocimiento académico de la disciplina, la narrativa emerge como un espacio de pensamiento educativo que articula el diálogo y la reflexión con la práctica pedagógica (Suárez y Metzdorff, 2018). Desde esta mirada, narrarse como docente no sólo implica contar las experiencias, sino que implica repensar la práctica en un sentido formativo, transformando el conocimiento implícito en conocimiento pedagógico explícito.

En este sentido, la narrativa se convierte en el medio con que los docentes en formación pueden comprender su proceso de aprendizaje profesional, construir su identidad como educadores, reflexionar sobre su actuar y redescubrir el significado de su práctica. Tal como nos lo señalan Nocetti et al. (2019), el relato pedagógico articula los saberes personales, institucionales y disciplinares, generando que el quehacer pedagógico sea comprendido más profundamente.

2.4. La narrativa en la formación docente

El uso de la narrativa docente se remonta a la proposición del paradigma del profesor reflexivo de Schön (1983), quién plantea que el conocimiento profesional se construye de la reflexión en y sobre la acción. De este enfoque, el profesorado no tan sólo ejecuta técnicas prediseñadas, sino que interpreta sus experiencias y resignifica su práctica a través de la reflexión crítica. Por tanto, la narrativa es presentada como un instrumento de reflexión sistemática y contextual.

En esta línea, Cabrera y Soto (2019) plantean que enseñar la indagación narrativa (en adelante IN) requiere situar el conocimiento de la experiencia en el centro del aprendizaje profesional, permitiendo que los futuros docentes investiguen su propia práctica y la comprendan desde lo personal. Las autoras plantean que la IN permite aprender “junto a un otro y su historia” (p. 101), facilitando el repensar la formación docente como algo más allá de los saberes técnicos de los métodos, reconociendo que el conocimiento se construye a través de la escritura, el relato y la reflexión. De esta forma, la IN no se concibe en sí misma como una metodología de investigación, sino más como una estrategia formativa que promueve la autorreflexión, la empatía y la comprensión crítica del oficio.

La narrativa en la FID cumple una doble función al favorecer la comprensión de la práctica educativa a través de la reconstrucción del proceso y, a la vez, posibilitando la producción de conocimiento pedagógico específico al transformar lo vivido en saber (Bolívar, 2014). Asimismo, Suárez y Metzdorff (2018) afirman que narrar la experiencia de prácticas pedagógicas genera espacios de diálogo entre el yo docente y la comunidad educativa, generando conocimiento profesional colectivo y una apropiación de la construcción del saber propio, tomándolo como más legítimo.

En la FID, las narrativas no son lineales ni mucho menos poseen una forma constante y definida, sino que varían entre autobiografías, relatos de práctica, diarios o portafolios narrativos, todos constituyendo una forma de reflexión y validación del saber encarnado. Todas estas modalidades tienen la misma finalidad: promover la reflexión crítica sobre las decisiones pedagógicas tomadas, el contexto educativo y las interacciones con los estudiantes, para fortalecer una mirada introspectiva sobre el proceso de formación, fortaleciendo la construcción de una identidad profesional y la comprensión de su rol educativo (Nocetti, 2019).

2.5. La narrativa como medio para el desarrollo del pensamiento pedagógico

El pensamiento pedagógico es el proceso por el cual los docentes elaboran, analizan y transforman la comprensión de su enseñanza y el aprendizaje. Para esto, la narración funciona como un dispositivo de formación, donde el pensamiento implícito emerge como algo visible. Narrarse es un proceso de construcción del conocimiento profesional, donde el relato no actúa como un recordatorio de lo acontecido, sino que invita a pensar más allá, a cuestionar el por qué y para qué de las acciones desarrolladas en el aula (Bolívar, 2014).

Así, la narrativa configura una herramienta epistemológica, debido a que el conocimiento producido es situado, práctico y reflexivo, causando un cambio en el desarrollo del pensamiento pedagógico. Para Suárez y Metzendorff (2018), este tipo de conocimiento se distancia en gran medida del saber técnico y abstracto privilegiado en las FIDC, porque emerge de lo personal, de la experiencia real y que marca a los docentes en formación, adquiriendo especial sentido en el contexto educativo en el que están insertos en su práctica pedagógica. De igual forma, narrarse constituye oportunidades para que los docentes analicen sus prácticas, reconozcan tensiones y proyecten nuevas formas de actuar pedagógico. En el caso específico de la FIDC, este proceso de narrativa tiene un potencial adicional: vincular los saberes disciplinares con la experiencia pedagógica, integrando las ciencias con lo humano (Nocetti, 2019).

3. METODOLOGÍA

Esta investigación se enmarca en un enfoque cualitativo (Cohen et al., 2018) del tipo narrativo-reflexivo, inspirado en la IN. Este enfoque reconoce al conocimiento pedagógico como algo que no se produce únicamente desde la observación externa, sino que también nace desde la experiencia vivida en la práctica docente. Esta metodología, así como la IN, se sostiene en la epistemología de la experiencia (Contreras et al., 2019), donde narrar es una forma de pensar, reflexionar y construir significado.

Se trabajó con siete relatos (ordenados cronológicamente e identificados como relato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), escritos en primera persona, narrados en y desde dos establecimientos educacionales de dependencia municipal, ubicados en la comuna de Linares, región del Maule. Estos relatos responden a una solicitud de las prácticas de observación I y II de dos estudiantes de la Universidad de Talca, cursando la carrera de Pedagogía en Educación Media en Biología y Química y forman parte de los procesos de evaluación de estas prácticas. Los relatos fueron escritos en instancias específicas (módulos de prácticas tempranas), donde los estudiantes en formación co-escribieron, en una primera fase, cuatro relatos enmarcados en el desarrollo de la práctica de observación I durante el segundo semestre del año 2024 y, en una segunda fase, tres relatos enmarcados en el desarrollo de práctica de observación II durante el primer semestre del año 2025. Estos relatos, fueron analizados preliminarmente en conjunto de ambos autores para cada una de las prácticas (I y II).

A la vez, uno de los autores de esta investigación también es co-autor de los relatos analizados, asumiendo parte del proceso de análisis de las experiencias narradas. En esta posición, el investigador se reconoce simultáneamente como sujeto de las experiencias narradas y como analista reflexivo de su propio proceso de formación inicial docente. Esta implicación es asumida explícitamente como una dimensión constitutiva del estudio, entendiendo que, en la IN, la experiencia narrada, la experiencia vivida y la subjetividad no presentan un sesgo metodológico, sino una fuente legítima de producción del saber pedagógico.

El procedimiento de análisis se desarrolló en dos etapas: 1. La recuperación de las vivencias, a través de la escritura de los relatos conjuntos e individuales que describen las experiencias en aula. En la primera etapa, se trabajó la escritura auto/heterobiográfica de episodios de aula como experiencia vivida. Los relatos fueron elaborados utilizando viñetas con escena, actores, acciones, fragmentos de diálogo y marcas emocionales; se activaron “gatilladores” de memoria (bitácoras, notas de campo, objetos significativos) y se realizó co-escritura con pares y tutoría para pasar de anécdotas a relatos con espesor (contexto, tensiones, dilemas). El foco fue contar para comprender –no “reportar”–, asumiendo la enseñanza como vida que se vive y no solo como plan que se aplica, cuidando voz, tono y temporalidad (antes/durante/después) e incorporando criterios éticos (consentimiento, anonimización). Esta opción se sostiene en la epistemología de la experiencia y en el valor formativo de “tener historias que contar” para ampliar la percepción de lo educativo y re-vincular saber y vida (Contreras et al., 2019).

2. La reflexión sobre la experiencia, en la que se reinterpretaban los relatos, relacionando las vivencias con los procesos de formación inicial docente. Con los textos producidos, se realizaron lecturas dialógicas que alternaron relecturas individuales y co-edición. Se identificaron núcleos de sentido (tensiones pedagógicas, juicios, emociones), se conectaron episodios con categorías de formación inicial (planificación, conducción de clases, evaluación para el aprendizaje, identidad profesional) y se re-escribieron pasajes para hacer visibles decisiones, supuestos y aprendizajes. El propósito fue transformar el relato en saber de acción mediante ciclos de pregunta-relectura-revisión, habilitando indagación colaborativa y situando

las comprensiones en una historia profesional más amplia del magisterio en Chile (continuidades y cambios de saberes e identidades) (Núñez, 2007). Asimismo, se dialogó con literatura de indagación narrativa en educación y desarrollo profesional para fundamentar el pasaje de la vivencia a la experiencia formativa (Salinas-Barrios et al., 2023).

Este proceso de escritura y reflexión inspirados en la IN no busca una generalización de resultados, sino que busca comprender el significado de la labor docente, reconociendo la subjetividad como un componente esencial en la construcción de la identidad y saber pedagógico, usándolo como herramienta de comprensión personal y de transformación pedagógica (Contreras et al., 2019).

4. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN

Con el fin de clarificar como se construye el diálogo que se observa en este apartado, los hallazgos se presentan articulando fragmentos de los relatos narrativos producidos durante las prácticas pedagógicas y reflexiones construidas a partir de ellos. Los relatos buscan acceder a las vivencias situadas de los(as) docente(s) en formación, mientras que las reflexiones buscan interpretar dichas experiencias a la luz de la formación inicial docente en biología y química.

La identidad docente no aparece mágicamente cuando se entra al aula por primera vez ni se desaparece cuando se sale de la escuela, al final de la jornada. Es un proceso inacabado, algo que se construye, negocia y tensiona permanentemente con los otros y con uno mismo. Este tránsito causa que el “yo” sea frágil e inestable al categorizarse en expectativas de lo que “debería ser” un buen profesor. El ser docente no se reduce a dictar contenidos y aplicar metodologías predefinidas por la teoría, sino que también implica poner en juego quién se es en cada experiencia educativa ofrecida. Es dejar la propia historia, emociones, ideas y la forma de entender el mundo en cada palabra que se expresa. Esto se observa en el siguiente extracto de uno de los relatos: “...un estudiante curioso me preguntó “Oh, ¿entonces usted si sabe cosas?”. Me sentí avergonzado, haciéndome cuestionar mi propósito de estar en el aula en ese momento al sentirme invisible e irrelevante a los ojos de los estudiantes...” (extracto textual, relato 4).

Cuando se enseña, se produce una exposición de quién se es. Cada enseñanza, gesto y decisión pedagógica lleva inscrita una parte de la experiencia personal. Invisibilizar la existencia de ese “yo” detrás de los docentes en formación reproduce una lógica que deshumaniza, que los define como “ejecutores de”, quitándoles la agencia y la subjetividad que permite otorgar sentido a la práctica. Obviar ese reconocimiento transforma a los docentes en ejecutores de programas, estándares y políticas del gobierno de turno, dejando que otros –instituciones, ministerios o sistemas de evaluación institucional– definan su quehacer. Sin embargo, enseñar no es ejecutar. Enseñar es otorgar sentido a los conocimientos que se transmiten, dotarlos de humanidad, entretener la disciplina con la experiencia vital y ética que caracteriza al conocimiento. Negarse a ello implica despojarse del derecho a construir significado sobre lo que se enseña. Es, en definitiva, arrebatarle la posibilidad de ser maestros.

Excluir lo que se es al momento de entrar al aula constituye un acto de violencia estructural. Una violencia silenciosa que opera como descuido, como neutralidad institucional del sistema. Esta impone un modo de ser, pensar y hablar, transformando el mandato de “dejar el yo fuera del aula” en un acto político que busca domesticar el pensamiento. Y, como toda imposición que invisibiliza y despoja de lo que se es, puede interpretarse como una forma de violencia. Así, se instala una despersonalización institucionalizada del quehacer docente, en la que no es posible decidir desde la propia conciencia. Cuando se enseña a reproducir sin cuestionar, a enseñar sin reconocerse en la enseñanza, se priva al docente del derecho a existir en su práctica.

Narrarse se convierte entonces en una vía para recuperar el conocimiento que no está escrito en ningún manual ni currículo, sino que se encuentra presente en la experiencia encarnada. Cuando los docentes se narran, recuperan sus trayectorias, resignifican sus experiencias y toman conciencia del sentido que atribuyen a su práctica pedagógica. Narrarse, en parte, rescata de esta despersonalización, hace emerger lo que se es, lo que se siente y lo que se representa, recordando que existen emociones, contradicciones y memorias que educan. Como sostienen Cabrera y Soto (2019), enseñar IN es un acto de devolución simbólica: devuelve la voz, la historia y la reflexión al centro del proceso formativo inicial y/o continuo. Desde esta perspectiva, escribir(se) no es un mero ejercicio académico, sino un acto de autorreconocimiento y de emancipación epistemológica del saber pedagógico y se observa en un extracto, así:

“...los estudiantes, esta vez más animados, preguntaban cosas sobre los alimentos que ellos conocían, pero la profesora parecía desconocer muchos conceptos e información general sobre, por ejemplo, enfermedades asociadas a la mala alimentación, teniendo que apoyarla muchas veces durante sus explicaciones. A partir de esto me pregunto ¿Qué tan preparado debe estar un docente en términos de conocimiento no solo pedagógico, sino que disciplinar para realmente inspirar a sus estudiantes y lograr transmitirles conocimientos significativos?...”
(Extracto textual, relato 3).

Narrarse, por tanto, conforma en sí mismo un acto político. Vuelve al docente rebelde, desafiando la neutralidad instaurada en el saber. Lo hace resistente frente a la colonialidad que impone qué voces son legítimas y deben ser escuchadas, y cuáles deben permanecer en silencio (Walsh, 2006). Cuando un docente se narra, no solo cuenta su pasado o su presente, sino que reincorpora su existencia en un sistema que planificó escribirlo desde afuera. Es un acto de indisciplina epistemológica, una manera de afirmar que se produce conocimiento desde la propia historia, una forma de rebelión y de dignidad frente a jerarquías que han excluido voces sistemáticamente, como se observa en el siguiente extracto textual:

“...el ser mujer y docente no es una coincidencia como me hizo creer y sentir una profesora en la universidad, el ser mujer es una forma de resistir... nacimos en un mundo donde se nos enseñó a dudar de nuestra capacidad, a quedarnos en silencio en vez de hablar. Sin embargo, ahora en nuestro camino el enseñar desde el lugar que escogimos, como mujeres será una forma de decir basta y que fortaleza me da pensar en nosotros a futuro con esa voz, con convicción... me comprometo a crear espacios, aulas donde el cuerpo, la sexualidad no sea tabú, sino ejerciéndolo desde una oportunidad para construir los espacios seguros, conocernos, respetarnos. ¡Donde las niñas no tengan que pedir disculpas por soñar en grande y donde las disidencias PUEDAN EXISTIR SIN MIEDO! (Extracto textual, relato 6).

Narrarse emancipa. Libera de las cadenas que atan a obedecer sin crítica, a ser docentes sin sentido. Permite comprender por qué se hace lo que se hace, romper con el automatismo de cumplir con el programa y transformar la práctica en algo consciente, en algo ético. Si bien narrarse constituye un acto individual, también es un acto colectivo. Tiene la capacidad de crear vínculos y memorias compartidas cuando se realiza en comunidad. El diálogo entre historias configura nuevas perspectivas del oficio y nuevas formas de resistir una formación que busca homogeneizar, despolitizar y fragmentar.

Narrarse rehumaniza la enseñanza de las ciencias. Por último, al trasladarlo a la enseñanza de las ciencias, rehumanizar la enseñanza científica se vuelve una necesidad urgente, no un lujo. Las ciencias, lejos de ser verdades absolutas y neutrales, constituyen una forma histórica, social y política de interpretar el mundo. Formar docentes capaces de enseñar desde la reflexión, la crítica y la sensibilidad se presenta como una urgencia para las sociedades modernas, donde el conocimiento corre el riesgo constante de convertirse en una forma más de exclusión, lo que queda plasmado en el siguiente extracto:

“...espero que podamos darle sentido y seamos ese profesor que escucha y responde todas las preguntas, dejando que ellos puedan sentir, emocionarse, pensar, hacerse cargo de su aprendizaje y, aún más importante, puedan equivocarse. No quiero que mis estudiantes piensen que la ciencia es memorizar conceptos de un libro inmutable, y espero que podamos enseñarles que son científicos en su día a día...” (Extracto textual, relato 7).

5. REFLEXIONES FINALES

La FIDC no puede comprenderse únicamente como una adquisición de saberes disciplinares y metodológicos, sino como algo humano, un proceso situado y político. Lo narrado visibiliza que la identidad docente se construye en la práctica, en la reflexión y en la apropiación del “yo” maestro.

Reproducir una FID tradicional implica deshumanizar a los futuros educadores, privarlos de la crítica a la práctica y transformarlos en meros oyentes, observadores y reproductores de comportamientos y actitudes.

Narrarse es una herramienta poderosa. Permite resignificar el rol docente a través del diálogo con las trayectorias, emociones y contextos propios de cada individuo. A su vez, es una barrera de resistencia para oponerse a estructuras históricamente hegemónicas que han buscado disciplinar la voz docente.

Reintegrar la subjetividad en la FID es una tarea urgente. Solo cuando los docentes son reconocidos como sujetos, pensantes, sintientes y creativos, es posible avanzar hacia una educación científica crítica, ética y comprometida con el bienestar social.

Debido al carácter narrativo y situado del estudio, este presenta limitaciones. Los relatos analizados corresponden a experiencias formativas particulares, vividas en contextos educativos específicos, por lo que no pueden suponer generalizaciones ni hallazgos representativos de la totalidad de la formación inicial en ciencias. Asimismo, la temporalidad de las experiencias narradas corresponde a prácticas pedagógicas tempranas y a momentos específicos de la FID. Esto impide analizar cómo estas tensiones identitarias y políticas evolucionan en etapas posteriores de la FID o del propio ejercicio profesional.

Estas limitaciones constituyen en sí mismas una de las principales fortalezas del enfoque, en tanto permiten acceder a dimensiones subjetivas, identitarias y éticas que suelen excluirse de estudios centrados en indicadores estandarizados.

Así, se proyecta como desafío para futuras investigaciones ampliar el uso de la narrativa, incorporando el análisis de experiencias colectivas, espacios sistemáticos de escritura y diálogos formativos que integren la subjetividad como parte relevante del aprendizaje profesional del profesorado en ciencias.

Bajo esta mirada, otro desafío consiste en incorporar la narrativa en la FID sin despojarla de su carácter crítico, político y situado. Existe el riesgo de que al institucionalizar la narrativa como una estrategia de formación del profesorado se transforme en una práctica instrumentalizada. El desafío radica en la creación de espacios que no busquen estandarizar la experiencia, sino abrirla a la discusión, la contradicción y la reflexión situada, resguardando la historia del docente en formación como sujeto político del conocimiento.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Acevedo, J. (2009). Conocimiento didáctico del contenido para la enseñanza de la naturaleza de la ciencia (I): El marco teórico. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 6(1), 21-46.
- Salinas-Barrios, I., Pozo Valdés, F. del y González-Carrillo, N. (2023). Indagación narrativa del aula: Relatos de la práctica para el aprendizaje y desarrollo profesional docente. *Estudios Pedagógicos*, 49(2), 299-319.

- <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052023000200299>
- Bastías-Bastías, L. y Iturra-Herrera, C. (2022). La formación inicial docente en Chile: Una revisión bibliográfica sobre su implementación y logros. *Revista Electrónica Educare*, 26(1), 229-250.
- Bolívar, A. (2014). Narración, conocimiento y educación: La racionalidad narrativa en las ciencias sociales y humanas. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 19(62), 931-956.
- Cabrera, V. y Soto, C. (2019). Enseñar la indagación narrativa en la formación docente: Una experiencia de investigación que nos acerca. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 33(3), 87-104. <https://doi.org/10.47553/rifop.v33i3.75218>
- Leal, A. (2014). El conocimiento didáctico del contenido (CDC): una herramienta que contribuye en la configuración de la identidad profesional del profesor. *Magisterio*, 8(15), 89-110.
- Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP). (2021). Marco para la Buena Enseñanza (1ª Ed.). Ministerio de Educación. <https://estandaresdocentes.mineduc.cl/Categoria-p/mbe/>
- Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP). (2022). Estándares de la profesión docente: Carreras de pedagogía en biología: Educación media. https://estandaresdocentes.mineduc.cl/wp-content/uploads/2023/05/Biologi%CC%81a_2022_mayo.pdf
- Cofré, H., Camacho, J., Galaz, A., Jiménez, J., Santibáñez, D., y Vergara, C. (2010). La educación científica en Chile: debilidades de la enseñanza y futuros desafíos de la educación de profesores de ciencia. *Estudios Pedagógicos*, 36(2), 279-293. <https://www.scielo.cl/pdf/estped/v36n2/art16.pdf>
- Cohen, L., Manion, L. y Morrison, K. (2018). *Research Methods in Education*. London-New York: Routledge.
- Contreras, J., Quiles-Fernández, E. y Paredes, A. (2019). Una pedagogía narrativa para la formación del profesorado. Márgenes. *Revista de Educación de la Universidad de Málaga*, 0 (0), 58-75. <http://dx.doi.org/10.24310/mgnmar.v0i0.6624>
- Cox, C., Beca, C., Cerri, M., Meckes, L. y Ramírez, M. (2021). *Formadores de docentes en seis países de América Latina: Instituciones, prácticas y visiones*. Santiago: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)–OREALC/UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380227>
- Díaz, M., Romero-Jeldres, M., Mardones, T., Castillo, S. y Sequeida, R. (2020). Competencias didácticas para la formación inicial de profesores de Chile. Un análisis comparado. *Sophia Austral*, 25, 53-70. <https://dx.doi.org/10.4067/S0719-56052020000100053>
- Glazzard, J. y Tate, A. (2024). Reclaiming Initial Teacher Education in universities: Moving beyond a technicist model. *Policy Futures in Education*, 23(2), 404-409. <https://doi.org/10.1177/14782103241279582>
- Herrera-San Martín, E. (2024). Percepción de profesores de ciencias en formación inicial sobre el desempeño didáctico-curricular y promoción de habilidades científicas en ciencias para la ciudadanía. *Formación Universitaria*, 17(4), 127-138. [doi:10.4067/S0718-50062024000400127](https://doi.org/10.4067/S0718-50062024000400127)
- Lederman, N. y Lederman, J. (2020). Nature of Scientific Knowledge and Scientific Inquiry. En V. Akerson y G. Buck. (Eds.), *Critical Questions in STEM Education* (pp. 3-20). Cham: Springer International Publishing.
- Maldonado-Díaz, C. y Núñez-Díaz, C. (2023). Formación inicial docente y prácticas de coenseñanza: ¿Qué dice la investigación internacional de los últimos 20 años? *Pensamiento Educativo. Revista de Investigación Educativa Latinoamericana*, 60(3), 1-16. [doi:10.7764/PEL.60.3.2023.3](https://doi.org/10.7764/PEL.60.3.2023.3)
- Marzábal, A., Gómez, F., Murillo, F., Gómez, R. y Villanueva, E. (2023). Evaluación de resultados del programa de Indagación Científica para la Educación en Ciencias (ICEC) y su impacto en atraer y retener docentes en escuelas con estudiantes en condiciones de alta vulnerabilidad social: Informe final. Pontificia Universidad Católica de Chile y Ministerio de Educación de Chile.
- Nakar, S. y Du Plessis, A. (2023). Facing the dilemma of the out-of-field teaching phenomenon in vocational education and training (VET). *Vocations and Learning*, 16(3), 551-575.
- Nocetti, A., Hizmeri, J. y Arriagada, J. (2019). Narrativas, prácticas reflexivas y saberes pedagógicos en docentes en formación. *Revista Panamericana de Pedagogía*, 28, 203-228.
- Núñez, I. (2007). La profesión docente en Chile: Saberes e identidades en su historia. *Revista Pensamiento Educativo*, 41(2), 149-164.
- Ow, M. y Madrid, A. (2018). *Formación inicial docente en competencias para el siglo XXI y pedagogías para la inclusión en América Latina: Análisis comparado de siete casos nacionales*. Santiago: OREALC/UNESCO.
- Quintanilla-Gatica, M., Orellana-Sepúlveda, C., Solsona-Pairo, N. y Carrasco-Monroy, P. A. (2023). Género y formación inicial del profesorado de ciencias en Chile: una aproximación desde sus racionalidades epistemológicas. *Ciência & Educação (Bauru)*, 29, e23051, 1-15.
- Ramos, M. y Castillo, B. (2020). Alfabetización científica: Aportes del Programa ICEC para la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía. *Revista De Innovación En Enseñanza De Las Ciencias*, 4(1). <https://doi.org/10.5027/reinnec.V4.I1.72>
- Schön, D. (1983). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. London: Basic Books.
- Shulman, L. (2005). Conocimiento y enseñanza: Fundamentos de la nueva reforma. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, 9(2), 1-20. <https://revistaseug.ugr.es/index.php/profesorado/article/view/19743>
- Solís-Pinilla, J., Merino, C., Aroca-Tolosa, C., Bravo-González, P. y Miranda-Jaña, C. (2025). Reflexión en las Interacciones Educativas: análisis de prácticas de indagación científica desde el modelo ALACT. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 22(1), 1602-01-1602-18.
- Suárez, D. y Metzendorff, V. (2018). Narrar la experiencia educativa como formación. La documentación narrativa y el desarrollo profesional de los docentes. *Espacios en Blanco*, 28, 49-74.

- Vaillant, D. (2023). Formación docente en un mundo interconectado. *Revista Española de Educación Comparada*, 44, 71-87. <https://doi.org/10.5944/reec.44.2024.37806>
- Vergara, C., y Cofré, H. (2014). Conocimiento pedagógico del contenido: ¿El paradigma perdido en la formación inicial y continua de profesores en Chile? *Estudios Pedagógicos (Valdivia)*, 40(número especial), 323-338. <https://doi.org/10.4067/S0718-07052014000200019>
- Walsh, C. (2006). Interculturalidad y colonialidad del poder: Un pensamiento y posicionamiento otro desde la diferencia colonial. En A. García Linera, W. Mignolo y C. Walsh, *Interculturalidad, descolonización del Estado y del conocimiento* (pp. 21-70). Buenos Aires: Ediciones del Signo.